

Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (CRUSP), 1963.

Renata Santiago Ramos

Arquiteta, graduada pela UFRGS em 2009/1
Mestranda em Teoria, História e Crítica pelo PROPARG-UFRGS

Endereço: Rua Ernesto Capelli nº45, Bairro Farrapos, CEP: 90.250-732

Fone: (51) 8108.5639 / (51) 30128499

arq.renataramos@gmail.com

Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (CRUSP), 1963.

Resumo

As cidades universitárias do século XX apresentam-se como campos férteis para experimentação de princípios do ideário modernista, contemplando grandes extensões territoriais nas quais, em geral, reproduzem-se princípios do urbanismo moderno. Neste contexto, as residências estudantis, como desdobramento da questão da habitação massiva moderna, recebem especial atenção nos planos de desenvolvimento dos campi, utilizando-se de recursos compositivos modernos e de novas tecnologias construtivas.

No Brasil, o Conjunto Residencial Armando Salles de Oliveira (CRUSP), projetado por Eduardo Kneese de Mello, Sidney de Oliveira e Joel Ramalho Junior, apresenta-se como um importante exemplar concebido segundo princípios modernos no qual a exploração de novas tecnologias construtivas – o pioneirismo na utilização da pré-fabricação no país – é traço determinante do projeto. O complexo, concluído em 1963 para suprir a demanda por alojamento para atletas nos jogos pan-americanos, situa-se a leste do Campus da Universidade de São Paulo, junto à Reitoria, e é composto por barras erguidas sobre pilotis, conectadas por passeios cobertos e interligadas às atividades cotidianas dos estudantes – o restaurante universitário, a biblioteca e a área de esportes.

Kneese de Mello foi pioneiro na produção (através de sua empresa UNISECO) e na utilização de elementos pré-fabricados em grande escala no país. A adoção de um esqueleto estrutural composto por um misto de elementos industrializados e de peças de concreto moldado em loco, propicia independência das vedações externas e do layout interno. A arquitetura de interiores é caracterizada pelo uso de elementos de madeira que absorvem, através de diferentes aplicações – painéis divisórios, mobiliário, mobiliário/divisório – as variações de uso necessárias à execução de diferentes atividades no alojamento. A madeira adquire um viés industrial, através do projeto e detalhamento dos elementos de forma precisa e rigorosa, possibilitando uma produção/reprodução sistemática e atemporal.

O objetivo do trabalho é investigar os recursos projetuais - compositivos e técnicos - empregados nos setores do CRUSP nos quais o uso extensivo da madeira é verificado e de que forma o pensamento industrial que pautou as diversas escalas do conjunto se reflete na utilização deste material.

“(...) parece-me que se deve procurar reduzir ao mínimo, ou à simples montagem, o trabalho na obra, e aumentar ao máximo a participação da indústria, onde os materiais poderão ser produzidos mais rapidamente, com melhor qualidade e melhor preço.” (KNEESE DE MELLO in REGINO: 2006, pg. 293).

Abstract

Twentieth century's University campuses present themselves as fertile fields for experimentation within the principles of modernist ideas, contemplating large territorial extensions which reproduce, in general, the principles of modern urbanism. In this context, residential halls received special attention in development plans of campuses as part of modernist mass housing, using modernist compositive resources and new building technologies.

In Brazil, the Housing Armando Salles de Oliveira (CRUSP), designed by Eduardo Kneese de Mello, Joel Ramalho Junior and Sidney de Oliveira is an important example designed according to modernist principles, on which the exploration of new construction technologies - the pioneering use of prefabrication in the country - is crucial trait of the project. The complex, completed in 1963 to meet the demand for accommodation for athletes at the Pan American Games, is located east of the Campus of Universidade de São Paulo, next to the Rectoria, and consists of slabs raised on stilts, linked by covered promenades and connected to the students' daily activities - the university cafeteria, library and sports area.

Kneese de Mello was a pioneer in the production (through his company UNISECO) and the use of prefabricated elements at large scale in the country. The adoption of a skeleton composed

of a mixture of industrial elements and pieces of concrete cast in site provides independence from the external envelope and the internal layout. The interiors are characterized by the use of wooden elements that absorb changes in use through different applications - division panels, furniture, furniture / divisive - for the implementation of different activities at the facilities. The wood acquires an industrial character through the design and detailing of elements in a precise and rigorous way, enabling a systematic and timeless production / reproduction.

The goal of this paper is to investigate the design resources employed at CRUSP, both compositional and technical, where the extensive use of wood is verified, and the way the industrial view that guided the various scales of the building complex is reflected in the use of this material.

“(...) parece-me que se deve procurar reduzir ao mínimo, ou à simples montagem, o trabalho na obra, e aumentar ao máximo a participação da indústria, onde os materiais poderão ser produzidos mais rapidamente, com melhor qualidade e melhor preço.” (KNEESE DE MELLO in REGINO: 2006, pg.293).

Palavras-chave: alojamento universitário, madeira, pré-fabricação.

Key words: university housing, timber, pre-fabrication.

Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (CRUSP), 1963.

Este trabalho investiga o projeto original para o Conjunto Residencial da USP, do ponto de vista dos princípios de racionalização construtiva que pautaram a totalidade do projeto, do esqueleto estrutural aos precisos elementos de madeira utilizados no interior das edificações. Neste projeto, o uso da madeira parte do entendimento do material como recurso arquitetônico, que carregue em si os significados estéticos e funcionais de sua aplicação. Isso implica dizer que adquire um alcance como elemento compositivo que transcende a aplicação coadjuvante de decoração ou de suporte à materialização de algo – como fôrma, por exemplo – para adquirir configuração, sentido próprio. A madeira insere-se no conjunto de sistemas que orientam as soluções adotadas em distintos contextos do conjunto. Não se trata de elementos artesanalmente preparados, de acordo com as dimensões tomadas em loco, mas da possibilidade de, através do projeto detalhado, inserir a madeira na lógica da produção seriada, com suas vantagens técnicas e econômicas usufruindo ainda, das propriedades favoráveis do material, como flexibilidade e aparência.

Como material para a realização do artigo adotou-se a documentação do projeto original do CRUSP, onde estão demonstradas mais fidedignamente as intenções dos autores, permitindo manter o foco no projeto que traduz as idéias programáticas, formais e técnicas que vinham sendo amadurecidas ao longo da história profissional de Eduardo Kneese de Mello.¹ As principais obras de Kneese de Mello estão publicadas em revistas brasileiras como Acrópole, AU e Habitat, e citadas em livros que tratam da arquitetura brasileira, entre eles publicações de Hugo Segawa² e Eduardo Corona³. Os textos de Kneese de Mello, muitos proferidos em palestras pelo Brasil, foram compilados em um caderno de Palestras e Conferências.

Na última década, a produção de Kneese vem sendo documentada e analisada em maior profundidade. Aline Nassaralla Regino, tem estudado a produção do arquiteto através de artigos, de sua dissertação de mestrado, na qual o foco direciona-se para as habitações coletivas, e de sua tese de doutorado em curso. A arquiteta coordenou a elaboração de um livro lançado em comemoração ao centenário do arquiteto em 2006. Roberto Montenegro, arquiteto familiar de Kneese de Mello realizou, em sua dissertação de mestrado, uma análise da pré-fabricação na obra deste importante nome da arquitetura brasileira, demonstrando a importância do papel desempenhado por este tema na carreira de seu bisavô.

Habitação coletiva e cidade universitária

O tema da habitação coletiva constitui ponto importante de proposição e crítica dentro da tradição moderna. Importantes projetos urbanísticos do século XX contemplam grandes extensões territoriais e concentram grandes esforços intelectuais nos setores destinados à atividade do habitar entendida, como ponto chave do pensamento moderno, a partir da qual as demais funções devem relacionar-se.

“A arquitetura moderna, como o fez a arquitetura pré-histórica, ocupa-se do abrigo do homem. (...)A idéia de abrigo ainda é a mesma [mas] o conceito de habitação evoluiu com as necessidades e possibilidades criadas pela civilização. A habitação não é apenas a unidade, mas todo o conjunto de equipamentos que se relacionam e tem a moradia como ponto central. A vinculação entre arquitetura e o urbanismo é verificada na necessidade de se projetar precisamente as conexões e relações espaciais entre os diversos programas na concepção do conjunto(...)”⁴

A crença no poder transformador da habitação moderna é corroborada pela afirmação de Kneese de Mello de que *“O urbanismo moderno é essencialmente humano. Seu objetivo básico é servir ao homem. (...) O urbanismo moderno é essencialmente democrático”*.⁵

O ideal moderno de igualdade social e melhores condições de vida à população reconhece na arquitetura um caminho possível para sua concretização, realidade refletida nas principais discussões dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) nas primeiras décadas do século XX. No primeiro CIAM, em 1928, a pauta do habitat surge com um compromisso por parte dos arquitetos para com a arquitetura “econômica, social e completamente a serviço da comunidade”. Em 1929, no Congresso de Frankfurt, discute-se a questão da habitação mínima, enquanto em 1930, em Bruxelas, discutem-se técnicas racionais de construção e edificações de grande e média alturas, aliando densidade habitacional às boas condições de habitabilidade e liberdade no uso comum dos espaços térreos.⁶

Inseridos nesta mentalidade, os setores relativos às moradias estudantis adquirem grande significado nos planos de desenvolvimento das cidades universitárias de meados do século vinte, campos experimentais para as teorias urbanísticas preconizadas pela vanguarda modernista, como oportunidades de investigação de idéias, de técnicas construtivas e de composição. Entre os principais conjuntos latino-americanos, figuram a Cidade Universitária de Caracas, de Carlos Villanueva, a Universidade Autônoma do México, de Mario Pani e Enrique del Moral, além das brasileiras, Universidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.⁷

No Brasil, o conceito de Universidade, concebido no país durante a Revolução de trinta⁸, tinha como fundamento a integração e articulação das diversas unidades de ensino. Este novo projeto educacional, voltado para a integração das unidades, especialmente segregadas, pressupôs nova organização física centralizadora: a Cidade Universitária. Ao invés do prédio isolado em meio à

estrutura urbana, concentraram-se o conjunto de edifícios em área delimitada, onde os serviços comuns a toda a instituição pudessem ser compartilhados.⁹

O pensamento centralizador que orientou a implantação de grande parte destes complexos em áreas periféricas aos centros urbanos definiu a necessidade fundamental de existência dos alojamentos universitários. Em função da distância entre os campi e as áreas centrais e diante da necessidade de proximidade dos usuários da universidade com seus locais de estudo e trabalho, a implementação de setores habitacionais dentro do campus torna-se imprescindível, possibilitando aos arquitetos designados para seus projetos colocar em prática suas visões sobre o modo de habitar moderno.

A criação das cidades universitárias exprime a busca pela modernização sócio-cultural através da adoção da linguagem de uma nova arquitetura.¹⁰ Assim como proposto dentro da tradição urbanística moderna, a organização morfológica destes complexos universitários se dá de acordo com a adoção de setores: os institutos, área de alimentação, administração, alojamentos, zonas de convívio. Envolvem, em seus complexos planos, as conexões entre as diferentes edificações e programas, definidas por tramas veiculares e peatonais, através da utilização de recursos componentes do repertório moderno, como as passagens cobertas, os pilotis para múltiplos usos, as áreas ajardinadas e o mobiliário urbano.

Eduardo Kneese de Mello – Trajetória orientada pelo pensamento industrial.

Durante sua trajetória arquitetônica Eduardo Kneese de Mello contribuiu para o fortalecimento e defesa da profissão de arquiteto e urbanista e para a difusão do ideário moderno no Brasil. Em diversas publicações entre as décadas de 40 e 70, Kneese de Mello defende a prática da arquitetura através de linguagem representativa de seu tempo.¹¹

É impossível compreender sua obras sem um entendimento de seu percurso profissional, na busca incessante pela implementação de novas técnicas construtivas e concretização dos preceitos da arquitetura moderna, através da prática ética do ofício e da valorização do profissional arquiteto. As duas décadas anteriores ao projeto do CRUSP, talvez a mais conhecida obra do arquiteto, são extremamente ricas na aquisição do conhecimento em sistematização e racionalização construtiva que serão plenamente explorados no projeto para o alojamento estudantil iniciado em 1961.

Formado engenheiro-arquiteto em 1931 na Escola de Engenharia do Mackenzie, Kneese de Mello, converteu-se aos preceitos modernistas após uma grande produção de edificações em estilo, as chamadas “residências de catálogo”.¹² Após a brusca conversão em 1940, na ocasião do V Congresso Pan-americano de Arquitetos em Montevideu, torna-se difusor entusiasta dos ideais modernos. Neste evento, diante das realizações arquitetônicas de diversos colegas arquitetos, entre eles Marcelo Roberto, Nestor Figueiredo e Paulo Candiota, Kneese percebeu-se estancado

no tempo, “mentindo para a história”, acreditando que estava errando ao praticar estilos passando, a partir de então, a dedicar-se ao que considerava, a arquitetura adequada ao seu tempo, a chamada por ele arquitetura contemporânea.¹³

Fundamentado em uma visão de arquitetura e urbanismo sociais, de alcance coletivo, Kneese de Mello passa a ratificar o ideal da habitação moderna como meio de garantir adequadas condições de vida aos cidadãos. Para ele “(...) a arquitetura moderna deve refletir a sociedade moderna, tem que ter, portanto aquele espírito democrático, com que nasceu. Tem que atender, indiscutivelmente, ao seu objetivo inicial: - abrigo para o homem. Todos os homens e, não, certos homens [sic].”¹⁴

Integra este período de transformações o início de uma presença mais atuante em entidades de classe que, nesta época passam a assumir um papel mais público de difusão e defesa das causas urbanas e arquitetônicas.¹⁵ Kneese de Mello constrói uma forte história junto ao IAB ao lado de, entre outros expoentes, Vilanova Artigas e Rino Levi. É eleito seu primeiro presidente no ano de 1943, passando a tratar de temas que até hoje envolvem a realidade do arquiteto atual, como a formação acadêmica, do ponto de vista da composição curricular e do espaço físico para o desenvolvimento das atividades e também a valorização do arquiteto, suas atribuições, a possibilidade de exercer a profissão de forma honesta, resultando em honorários justos. Em suas explicações defendia ainda a criação de um conselho próprio de arquitetura e urbanismo: “A fiscalização e a orientação do exercício da profissão do arquiteto é, ainda, feita pelos Conselhos de Engenharia e Arquitetura. (...) Há de chegar um dia, porém, em que arquitetura será exclusivamente dos arquitetos.”¹⁶

Os princípios orientadores dos projetos habitacionais de Kneese de Mello, profundamente referenciados nas teorias da vanguarda do CIAM, transparecem logo nos primeiros projetos habitacionais de grande escala. Nos projetos residenciais para o IAPI e o IAPC, ambos em 1947, há a preocupação com a redução dos custos da construção, com o oferecimento de áreas de uso comum e acesso facilitado aos serviços imediatos, a atenção às circulações, dimensões e condições de habitabilidade adequadas à atividade de morar, itens fundamentais na concepção do Conjunto Residencial da USP (CRUSP) duas décadas depois. Segundo ele, referindo-se aos recursos projetuais citados, “(...) esses detalhes que a técnica moderna nos exige, são aplicados sem aumento do custo da obra e, até mesmo, em muitos casos, com maior economia.”¹⁷

No projeto para o IAPC (figs. 1 e 2) aparecem barras de pequena altura dispostas paralelamente com amplo espaçamento e defasadas entre si. Esses volumes são conectados por passeios peatonais cobertos, que encontram-se separados do fluxo veicular que circunda o conjunto. Há ainda tipologias de uso misto e, duplicando a quantidade de unidades através de grande densidade, três barras em altura erguidas sobre pilotis que, visualmente, estabelecem a função de marco do conjunto. O pensamento industrial determinante na trajetória profissional de Kneese de

Mello já se faz presente, através da utilização de elementos padronizados e repetitivos, cujos moldes permitissem a pré-fabricação em larga escala.¹⁸

Fig. 1: Vista da implantação do conjunto IAPC (1947). No centro as barras baixas conectadas por passagens cobertas, no topo à direita a lâmina de grande densidade.

Fig. 2: Vista aproximada da edificação em altura.

O prédio de apartamentos para o IAPI – Edifício Japurá também está configurado como uma barra de fita dupla, erguida sobre pilotis (no trecho de declive do terreno) mas apresenta, diferentemente do IAPC, a utilização da cobertura como terraço jardim. Alinhado à rua há um bloco de pequena altura que abriga equipamentos comerciais e está diretamente conectado ao edifício principal por galerias cobertas localizadas sobre o jardim térreo (fig. 3). A busca por redução de custos na construção é identificada no estudo das circulações verticais, através de elevadores com menor número de paradas e pés-direitos reduzidos¹⁹, o que também diminui a quantidade de concreto empregado na construção.

Fig. 3: Edifício Japurá (1947). Programa comercial conectado por galerias ao edifício principal.

O mergulho de Kneese no tema da industrialização construtiva tem início em 1951 quando, convidado a integrar uma empresa de casas pré-fabricadas no Brasil (a UniSeco do Brasil Ltda.), visita a matriz inglesa responsável por uma vasta produção em toda a Europa do pós-guerra. O arquiteto ficara encarregado da elaboração de adaptações do sistema inglês às condições

brasileiras, utilizando produtos de empresas nacionais, como Brasilit e Eternit, fabricantes de placas de fibrocimento. O sistema configurava-se, basicamente, por paredes portantes compostas por molduras de madeira onde se fixavam painéis cimentícios, entre os quais era colocado um composto de argamassa e fibra de madeira. Secos, estes painéis eram encaixados em montantes de madeira, e em alguns pontos cediam lugar às esquadrias inseridas na modulação do conjunto.

Fig. 4: Casa UniSeco de Cotia (1955). Exemplar com a utilização dos sistemas de pré-fabricação da empresa.

Acredita-se que antes de fechar, por dificuldades técnicas e financeiras, a UniSeco do Brasil produziu 80 construções.²⁰ A experiência de vanguarda contribuiu para a aquisição de novos conhecimentos, abrindo portas para novas práticas no país. O caráter inovador destas realizações condiz com a personalidade exploratória de Kneese. “Erraremos por ação, nunca por omissão” disse ele citando Belaunde Terry, em referência a uma de suas batalhas junto ao IAB.

Posteriores à UniSeco, as experiências de Kneese como arquiteto da Novacap entre 1957 e 1960²¹, durante a construção de Brasília, permitiram vivenciar a agilidade dos projetos e obras na nova capital, possibilitando o contato com realizações pré-fabricadas neste contexto. No início das obras os operários chegavam de muitos lugares do país e a necessidade de alojamentos era urgente, o que demandou o uso de elementos industrializados. Lelé, que afirma ter estabelecido contato com a pré-fabricação em Brasília descreve o momento: “*tive de desenvolver projetos de industrialização em madeira para acelerar o processo (...) sem esquecer a intenção de fazer arquitetura também. O alojamento que construímos para nossa equipe virou uma espécie de referência em Brasília.*”²²

Mesmo com o interesse de ampliar a utilização de elementos industrializados, não houve a disseminação, pois não havia construtoras preparadas para tal demanda à época. Lelé também emprega seus conhecimentos acerca do processo industrial em um alojamento universitário pré-fabricado contemporâneo ao CRUSP, a residência para professores da UnB de 1962-63 (fig. 5).²³

Fig. 5: Apartamentos para professores da UnB (1962), de João Filgueiras Lima – Lelé.

Após as realizações na UniSeco e na Novacap, “Kneese seguiu lutando e defendendo a causa da pré-fabricação, utilizando-se e experimentando processos de racionalização e de pré-fabricação que se faziam possíveis (...)” implementando, em trabalhos de pequena escala, componentes industrializados disponíveis no mercado da época. O projeto do CRUSP, em 1961, oportunizou “(...) uma das experiências pioneiras em sua escala com a pré-fabricação no Estado de São Paulo (...)”²⁴ pela racionalização e utilização de elementos de pré-fabricação em toda a edificação.

Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo, Eduardo Kneese de Mello, Joel Ramalho Junior e Sidney de Oliveira, 1961-1963.

O plano geral para a construção da cidade universitária foi elaborado com a colaboração de uma série de grandes arquitetos brasileiros, entre eles Villanova Artigas, Rino Levi e Eduardo Corona. Depois do desenvolvimento conjunto o plano foi dividido em setores, cada um entregue a um grupo de arquitetos. Coube a Kneese de Mello e equipe, que contava com os arquitetos Joel Ramalho Júnior e Sidney de Oliveira, projetar o setor habitacional, que deveria abrigar de 2000 a 2500 alunos.²⁵

Em um contexto de experimentação e difusão de idéias como o ambiente universitário, a importância conscientizadora da arquitetura e, especialmente, da habitação assume um papel de grande relevância. Em “Porque Arquitetura Contemporânea” Kneese de Mello afirma que a produção arquitetônica instalada em um importante pólo de conhecimento como a cidade universitária de São Paulo deveria refletir a realidade econômica, política e social de um povo em um determinado tempo, baseando-se nos princípios de funcionalidade e economia. A este novo contexto deveria corresponder uma nova arquitetura, relacionada às necessidades, técnicas e materiais modernos. Fazia-se pertinente, portanto, o questionamento de Kneese de Mello: “(...) a

residência de um professor aerodinâmico deve ser edêntica [sic] à do senhor feudal, da idade média?”²⁶

A resposta surge em forma de projeto, no qual as reflexões sobre a moradia e a técnicas modernas puderam ser experimentadas.

“(...) o projeto que me deu mais satisfação porque foi (...) uma experiência nova foi, realmente, o CRUSP da Cidade Universitária [sic]. E eu achei que era a oportunidade de se fazer uma experiência em pré-fabricação. Porque pré-fabricar uma casinha não interessa, a pré-fabricação só interessa quando existe repetição do elemento.”²⁷

O conjunto residencial da Universidade de São Paulo, premiado com a medalha de ouro no 12º Salão Paulista de Arte Moderna, situa-se na Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira (fig. 6), no Bairro do Butantã. Localiza-se entre as áreas de lazer e esportes do campus, perpendicularmente às Avenidas Professor Mello Moraes, paralela à raia olímpica e Avenida Luciano Gualberto, onde está situada a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU-USP).

Fig. 6: Vista aérea da Cidade Universitária da USP. Em amarelo o Conjunto Residencial da USP. Em vermelho eixo correspondente à galeria que interliga as edificações.

O projeto original previa a construção de doze blocos de apartamentos, todos em estrutura pré-fabricada, cada um com seis pavimentos tipo, mais a área aberta coberta no térreo. Os volumes são deslocados entre si, de forma que a defasagem de oitenta metros entre eles possibilite áreas abertas de uso comum. Existia uma grande preocupação com o oferecimento de espaços de convívio aos estudantes. Estas áreas abertas foram idealizadas para abrigar encontros, receber

pequenos jogos, eventos que poderiam fazer uso da continuidade e seqüência de espaços, compostos pelas áreas abertas e os térreos em pilotis.

“... A nossa idéia de desencontrar os prédios, embora paralelos - mas invés de fazer um ao lado do outro, defasados, porque a entrada é toda por aquele caminho coberto do outro lado, na extremidade - é de criar um ambiente maior, livre aqui, uma área de estar, de lazer, de descanso dos estudantes. (...) Aqui deveria haver bancos, um lugar para estar, um jogo de voleibol, por exemplo, caberiam perfeitamente aqui, jogos pequenos, de modo que o estudante vivesse isto aqui, e os outros seus colegas, das suas janelas, dos seus balcões, pudessem assistir tudo isso.”²⁸

Fig. 7: CRUSP, vista aérea durante a construção.

Fig. 8: CRUSP, vista de três blocos conectados pela passagem coberta. Nota-se o colorido dos painéis de fachada em cada edifício.

A atenção à comodidade dos usuários transparece também nas soluções de circulação adotadas no interior do setor. Separada das circulações veiculares, posicionadas nas laterais do conjunto, existe uma passagem peatonal coberta citada por Kneese no trecho acima. Essa galeria está localizada entre os blocos, perpendicularmente a eles, estabelecendo a conexão entre as torres de circulação vertical dos edifícios e as funções contíguas a eles, como o restaurante e os pontos de transporte com pequenos serviços nas extremidades do passeio coberto. *“Tiveram os arquitetos a preocupação de oferecer aos estudantes a possibilidade de se locomoverem, a pé, protegidos contra o sol e a chuva e sem cruzarem com veículos, em toda a área do setor residencial e, tanto quanto possível, no acesso às aulas.”*²⁹ A passagem apresenta-se como uma lâmina de concreto que atravessa o conjunto descolada das lajes inferiores dos volumes das edificações (fig. 9) e, assim como os icônicos passeios cobertos da Cidade Universitária de Caracas (1943, fig.10), adquire autonomia formal e funcional.³⁰

Fig. 9: Passagem coberta CRUSP

Fig. 10: Passagem coberta Cidade Universitária de Caracas.

O acesso aos pavimentos ocorre por duas torres de circulação vertical, próximas aos extremos das barras, configuradas como corpos destacados do volume principal. Com vistas à redução de custos da edificação houve uma reflexão sobre a forma de utilização dos elevadores, assim como proposto para o IAPC em 1947. No CRUSP, as paradas foram previstas nos patamares intermediários das escadas, acontecendo a cada dois pavimentos. A torre principal (figs. 11 e 12) delinea-se como um paralelepípedo, cuja área dos elevadores é composta por trechos de fachada cegos, e painéis envidraçados junto aos degraus e patamares da escada. A segunda torre (fig. 13), com função principal de uso emergencial, é composta por uma escada aberta que inicia no segundo pavimento, permitindo que o fluxo em direção ao interior da edificação seja controlado no térreo da torre principal.

Fig. 11, 12, 13: CRUSP, circulações verticais.

Em 1963, antes de atender aos alunos, o complexo deveria abrigar os atletas dos jogos pan-americanos daquele ano³¹. *“O estudo elaborado pelos autores apontou uma economia que*

*permitira dobrar o número de edifícios, desde que fosse utilizada a estrutura de concreto pré-fabricada e os demais componentes industrializados, previstos no projeto.*³² Entretanto, diante da urgência da construção, que iniciaria poucos meses antes do evento e, tratando-se a pré-fabricação de uma técnica ainda imatura no Brasil, optou-se por dividir a concorrência para as obras em duas partes. A primeira empresa trataria das edificações em concreto convencional, que deveriam alojar os atletas e a outra seria responsável pelos demais prédios, em estrutura pré-fabricada. Os seis primeiros blocos foram construídos em concreto armado moldado em loco, pela empresa Servix, e os restantes em estrutura pré-fabricada pela empresa Ribeiro Franco³³.

O sistema composto por um esqueleto estrutural pré-fabricado permitia, além da economia de meios e de tempo, melhor acabamento. O caráter industrial, que pautou este projeto, fundamenta-se pela repetição de inúmeros elementos idênticos, e pela possibilidade prevista de manutenção ao longo dos anos, através da produção/reprodução dos itens extensamente detalhados.

Não haveria sobreposição de revestimentos. Todos os materiais do projeto original apresentavam-se na sua forma pura e contribuem, através de suas propriedades e qualidade na confecção, para a simplicidade e clareza no acabamento.

As empenas cegas eram vedadas com chapas corrugadas de cimento amianto Eternit, enquanto os peitoris coloridos dos painéis externos compunham-se por chapas de Formiplac, instaladas em caixilhos de alumínio. Na fachada correspondente à circulação horizontal (fig. 14), essa caixilharia compreende também trechos com vidro que, no projeto inicial variavam de posição com os painéis coloridos, ora no topo, ora no rodapé. Uma terceira faixa correspondia às venezianas corridas com proteção de tela de nylon na parte superior do pavimento, relacionadas à ventilação por forro pleno. No projeto executado estabeleceu-se o uso dos painéis coloridos – uma cor para cada edifício - na divisão intermediária, de maior dimensão, mantendo variação nos trechos superior e inferior, menores, com o uso de venezianas e vidro intercalados.

Na fachada dos apartamentos (fig. 15) há também uma divisão vertical tripartida, mas com tamanhos similares. A faixa inferior é composta pelos painéis coloridos Formiplac, e as demais são compostas por uma dupla camada de esquadrias móveis. As janelas com abertura em guilhotina são protegidas por venezianas metálicas, com o mesmo tipo de abertura. As venezianas, além de permitir a regulação da posição e quantidade da iluminação, dinamizam a fachada que permanece em constante mutação. Quando completamente abertas, as venezianas cobrem o peitoril colorido.³⁴

Fig. 14: Fachada corredor - Esquadrias de divisão tripartida composta por veneziana, painel Formiplac e vidro.

Fig. 15: Fachada dos apartamentos - Esquadrias de divisão tripartida composta por janela com abertura guilhotina e peitoril de painel Formiplac; uma segunda camada é composta por venezianas metálicas, também do tipo guilhotina.

As salas de uso comum e os apartamentos implantam-se a nordeste, enquanto as circulações horizontais voltam-se à orientação menos favorável, a sudoeste. Todos os espaços de uso principal são ventilados e iluminados naturalmente, através da combinação de painéis que compõem o fechamento externo, obedecendo ao módulo horizontal de 95cm entre pilares.

Cada pavimento é composto por dez células residenciais, além de área de convívio, copa, enfermaria e lavanderia (fig.16). No interior de cada pavimento são verificadas as soluções de compartimentação com o uso engenhoso de painéis industrializados, grande parte em madeira. O material é utilizado nos módulos estruturais das paredes divisórias e também nos revestimentos, cujas texturas caracterizam a atmosfera dos ambientes nos quais são aplicados. A utilização de materiais leves, além de permitir a flexibilidade do layout, propicia cômodos de caráter mais íntimo e acolhedor, remetendo ao conforto e segurança do lar. Nas áreas sociais, a madeira é empregada no mobiliário, em peças fixas e volantes, enquanto nos apartamentos é utilizada largamente na definição de espaços de usos distintos.

Fig. 16: CRUSP, planta baixa do pavimento tipo.

Para efeito de detalhamento, sistematizando a aplicação das diferentes soluções de acordo com as propriedades e situações de uso dos espaços, os principais elementos de madeira foram categorizados da seguinte forma (fig. 17).³⁵

Paredes divisórias em painéis pré-fabricados:

Tipo P1 - Divisória entre dois banheiros: forrados em ambas as faces com compensado a prova d'água, revestidos com Formioplac até a altura onde encontra o forro rebaixado.

Tipo P2 - Divisórias entre banheiro e apartamentos: forrado do lado do banheiro com compensado a prova d'água revestido de Formioplac e do lado da entrada com compensado revestido de perobinha do campo.

Tipo P3 - Divisória entre salas dos apartamentos: painéis revestidos em ambas as faces, de piso a forro, com compensado folheado de perobinha do campo.

Tipo P4 - Divisórias entre apartamento e corredor: painéis de compensado forrado em perobinha do campo do lado do dormitório e perobinha do campo com encaixe macho-fêmea do lado do corredor. Até a altura do forro falso.

Tipo P5 - Divisórias entre banheiros e corredor: Rebaixo para ventilação dos banheiros. Como especificação do P4.

Armários em madeira:

Tipo A1 - Conjunto de armários embutidos entre dois dormitórios com toda a madeira aparente em perobinha do campo.

O tipo A2 corresponde ao conjunto de armários entre as áreas de estudo, e seguem as características do tipo A1.

As células residenciais apresentam uma grande variedade de soluções, que são aplicadas de acordo com a função a cumprir e voltadas ao conforto dos usuários de cada unidade. Inicialmente foram estudadas possibilidades de layout para um, dois e três moradores optando-se, por fim, por fixar o número de três estudantes por apartamento. Essa solução, além de garantir uma densidade em acordo com a realidade demandada, permitia manter as soluções imaginadas para a adequada execução das atividades. Cada unidade possui cinco áreas de uso distintas, que funcionam de forma independente: dormitório, área de estudo, banheiro, copa e sacada. O oferecimento de espaços de trabalho, descanso e lazer, além da possibilidade de estas atividades acontecerem de maneira autônoma, garantem a privacidade dos usuários e a auto-suficiência da célula em relação ao conjunto.

A divisão entre as áreas dentro de cada apartamento são feitas por módulos em montantes de madeira do tipo Peroba que recebem, entre os painéis de fechamento, eucatex frigorífico como isolante termo acústico. Os sanitários são revestidos por placas melamínicas de Formioplac, enquanto os dormitórios e área de estudo recebem fechamento em compensado com lâmina do tipo Perobinha do Campo.

Entre as unidades geminadas de banheiro e copa criam-se espaços para a instalação – sugerida – de pequena farmácia e depósito de roupas usadas, além da passagem das canalizações no interior das divisórias. A bancada da copa, posicionada junto à parede divisória, entre a área de serviços e o espaço de estudos, delimita o núcleo molhado da unidade, ao mesmo tempo em que mantém as características dos demais elementos de mobiliário - a altura, o uso da madeira e de rodapés contínuos - que demonstram a unidade do projeto.

Na área de estudos os nichos abrigam os materiais dos estudantes, acomodados em prateleiras em posições que absorvem diferentes tamanhos de objetos. Esse ambiente de organização simples possui uma riqueza de detalhes que demonstra a preocupação dos arquitetos com a qualidade espacial experimentada pelos usuários. Nas perspectivas originais é possível observar o contraste proposto entre o fundo das prateleiras e o plano de madeira, cortado pelo plano horizontal da mesa, fixado nas paredes das extremidades. Essa manipulação de planos, cores e texturas propiciam movimento a esta fachada de interior de célula, refletindo uma preocupação plástica relacionada à função de cada área e cada elemento. Percebe-se também que há intenção de compatibilização entre os diversos desenhos das superfícies internas, característica nem sempre correspondente à realidade da edificação materializada. O tampo de madeira da mesa de estudo coloca-se a meio módulo da esquadria que, por sua vez, é correspondente às linhas do forro. As marcas do forro, que seguem os módulos das divisórias e dos nichos redentados, definem também a posição das luminárias, demonstrando um controle do projeto que garante clareza espacial através da precisão de seus elementos componentes (figs. 20 e 21).

Fig. 20, 21: Mobiliário-divisório da área de estudos.

Nos dormitórios, as camas são intercaladas com os armários, encaixados no vão entre pilares, um para cada estudante, com maleiro superior, arara no módulo intermediário e gaveteiro inferior. No nível das camas, ao alcance da mão, são propostos nichos com função de criado mudo. Esse conjunto de armários é rebaixado em relação ao teto, evidenciando um plano contínuo de madeira e permitindo que instalações de iluminação sejam embutidas, propiciando uma iluminação indireta que reforça a relação entre planos horizontais e verticais. Percebe-se novamente, através das perspectivas, o cuidado com os alinhamentos. Nestes desenhos, a linhas definidas pelo maleiro e pelo compartimento intermediário tem seqüência nas esquadrias que divisam com a sacada, prevista originalmente. As linhas horizontais se prolongam no forro, no piso e nas demais divisórias (figs. 22 e 23).

Fig. 22, 23: Mobiliário-divisório do dormitório.

As divisórias entre apartamentos e corredor são compostas pelos frames de madeira referidos anteriormente, divididos verticalmente em quatro partes desiguais e, assim como na fachada externa, em módulos horizontais de 95cm. A montagem destas molduras é feita por encaixe em corte de meia madeira dos elementos componentes. O trecho superior relaciona-se ao módulo do rebaixo de forro, com passagem de tubulações e inserção de venezianas para ventilação do corredor e dos sanitários dos apartamentos. O segundo trecho corresponde à previsão de uma faixa translúcida de acrílico no topo das portas, auxiliando na iluminação da unidade. Os demais módulos verticais definem a altura da folha móvel da porta. O revestimento nesta fachada interna é feito com lambris de Perobinha do Campo, com encaixe tipo macho-fêmea.

As salas de uso comum, uma a cada pavimento, situam-se em frente ao conjunto de elevadores e foram planejadas como grandes salões, cujos usos podem ser definidos por elementos móveis (fig. 24). Existem, nestes setores, armários que são desdobramentos do tipo de mobiliário-divisória encontrados no interior dos apartamentos, e que servem como apoio às atividades de lazer executadas no local, como jogos e leituras.

Fig. 24, 25: Planos de madeira da sala de estar e da circulação horizontal.

A madeira figura nos diferentes componentes da configuração interior, constituindo as molduras estruturais e os painéis de fechamento. Infinitas possibilidades se descortinam diante da adoção de um sistema racional. Com a aplicação dos tipos listados tem-se um leque de alternativas que cobrem as diferentes relações espaciais encontradas nos pavimentos: área molhada x área molhada, área molhada x área seca interna, área molhada x área seca externa ao apartamento, apartamento x apartamento, etc. O trabalho investido no planejamento destes sistemas permite que a manutenção ou substituição por outros elementos possa se pautar em uma lógica que decorre das situações reais de uso dos espaços. Trata de uma racionalização do processo construtivo baseada na atividade projetual, no detalhamento dos componentes da edificação, e na adoção de métodos de pré-fabricação que possibilitam prever e controlar os acontecimentos da obra. Em discurso de 1964, um ano após a conclusão de parte dos blocos do CRUSP, Kneese de Mello retoma o tema, constante em sua trajetória:

“Sob o aspecto da técnica da construção, continuamos (...) assentando tijolos dentro do mais rudimentar sistema de artesanato, com um brutal desperdício de trabalho e de material. Em todo o mundo civilizado, de hoje, novas técnicas tem sido experimentadas, com o objetivo de apressar o tempo de construção, reduzir seu custo, melhorar sua qualidade. (...) A racionalização e a pré-fabricação das construções vem sendo estudadas e experimentadas, fazendo surgir uma enorme variedade de soluções.”³⁷

Conclusão

Durante a trajetória de Kneese de Mello na busca por implementar novas tecnologias construtivas voltadas à industrialização alguns aspectos apresentaram-se insatisfatórios, uma realidade coerente com o início da adoção de uma nova técnica. A impossibilidade de realizar a estrutura completa do CRUSP em peças de concreto pré-fabricadas, executando parte dela na maneira de conhecimento mais disseminado, em estrutura de concreto moldado em loco, demonstra os obstáculos enfrentados pelos pioneiros da industrialização construtiva no Brasil. Escassez de mão de obra com domínio da técnica e imprevistos com os componentes especificados³⁸ definiram a realidade dos estágios iniciais de pesquisa e consolidação dos métodos industriais de construção.

Entretanto a qualidade do projeto dos elementos de produção em larga escala no CRUSP é inegável. O detalhamento dos recursos de compartimentação interna baseia-se em um sistema de aplicação relacionado às características técnicas e programáticas dos espaços, definidos através de painéis divisórios, mobiliário e mobiliário/divisório. Esse sistema racionalizado permite que, feitas as adaptações aos padrões dos produtos ao longo do tempo, os elementos possam ser produzidos de forma atemporal. Esses componentes são muito engenhosos no que se refere à flexibilidade e possibilidade de exercer múltiplas funções, entre elas a estética.

Ciente de que todo o processo de implementação envolve experimentação, reavaliação, modificação, e mesmo diante de uma experiência financeiramente fracassada - a UniSeco, Kneese de Mello sempre defendeu a pré-fabricação e os benefícios de sua utilização. Sobre a implementação da técnica no CRUSP, ponderou:

*“(...)eu acho que foi uma experiência feita com todos os erros porque não existia uma oficina, não existia equipamento para a pré-fabricação, era tudo improvisado na própria obra. Pré-fabricação é boa porque se faz em uma oficina com cobertura contra sol e chuva, com equipamentos todos à vista, com técnicos todos os dias assistindo, e na obra é a mesma coisa que a construção comum, com todos os erros que a obra oferece, mas de qualquer jeito eu acho que foi uma experiência muito válida e lutei muito porque havia uma oposição terrível contra a pré-fabricação, mas eu achei que era uma oportunidade (...)”.*³⁹

O uso da madeira adquire, no projeto do CRUSP, um sentido mais nobre do que a função de suporte à construção. “A pré-fabricação traria economia de formas e andaimes de madeira, que seriam substituídos por formas metálicas reaproveitáveis.”⁴⁰ A madeira é utilizada nas áreas internas dos alojamentos, nas estruturas e revestimentos das paredes e móveis, e insere-se em uma vasta gama de materiais explorados pautando-se pela mentalidade industrial. A racionalidade e precisão do projeto destes elementos combinada às suas propriedades propiciam ambientes ricos e pertinentes aos usos que abrigam.

O pioneirismo na busca por simplificação e racionalização construtiva no país foi acompanhado por obstáculos surgidos, naturalmente, no processo de consolidação destas novas soluções. O

importante é reconhecer que as contribuições, em grande parte isoladas, dos pioneiros na aplicação de métodos de pré-fabricação no país, entre eles o entusiasmado⁴¹ Kneese de Mello, foram fundamentais para compor as bases da realidade diversa e amplamente difundida da pré-fabricação atual.

Bibliografia

Acrópole. São Paulo, 1964. nº303, pp. 93-101.

Arquiteto: Eduardo Kneese de Mello. Produção de Ângela Podolsky. Coordenação Arquiteto Roberto Loeb. São Paulo: VídeoVideo Produtora. Vídeo realizado para o IAB. **In** REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo

Kneese de Mello Arquiteto: análise de sua contribuição à habitação coletiva em São Paulo. São Paulo, 2006. Dissertação (mestrado).

AU Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, 1992. nº45, pp. 79-88.

BOESIGER, W.; GIRSBERGER, H. Le Corbusier Obras Completas: 1910-65. Londres: Thames and Hudson, 1967.

BRANCO, Alípio Pires Castello. In Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação (CEDATE). Campus Universitário: textos. Brasília: 1984.

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. 4ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2005. Centro de preservação cultural da USP. Cidades Universitárias: Patrimônio Urbanístico e Arquitetônico da USP. São Paulo: EDUSP; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2005.

COSTA CABRAL, Cláudia. "Anatomia da rua elevada. O projeto da circulação coletiva como investigação formal e programática na cidade moderna". IV Projetar. São Paulo: FAU UPM, 2009.

CURTIS, William J.R. Modern Architecture since 1900. Londres: Phaidon, 2001.

FERRAZ, Marcelo Carvalho (Coord.). João Filgueiras Lima, Lelé: Arquitetos brasileiros. Lisboa, São Paulo: Editorial Blau e Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000.

FRAMPTON, Kenneth. História Crítica da Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

JUNIOR, Adalberto José Vilela. Uma visão sobre os Alojamentos universitários no Brasil. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Unb. 2003

KNEESE DE MELLO, Eduardo. Arquitetura Brasileira Palestras e Conferências. São Paulo, 1975.

KNEESE DE MELLO, Eduardo. "Setor residencial da Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira". **s/d**

In

REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello Arquiteto: análise de sua contribuição à habitação coletiva em São Paulo. São Paulo, 2006. Dissertação (mestrado).

LATORRACA, Giancarlo. João Filgueiras Lima, Lelé. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi; Lisboa: Editorial Blau, 1999.

MONTANER I MARTORELL, Josep Maria. Despues del movimiento moderno: arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. 2ª ed. Barcelona: G. Gili, 1999.

MONTENEGRO FILHO, Roberto Alves de Lima. Pre-fabricação e a obra de Kneese de Mello. São Paulo, 2007. Dissertação (Mestrado).

PANERAI, Philippe; Castex, Jean; Depaule, Jean-Charles. Formas urbanas: de la manzana al bloque. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1986.

PÉREZ DE ARCE, Rodrigo. "Villanueva, os passeios cobertos e a idéia de cidade". In: Arqtexto 12. Porto Alegre: PROPARG, 2007.

RAMALHO JUNIOR, Joel. "Eduardo Kneese de Mello: o Homem e o Arquiteto". Curitiba, s/d. In Regino, Aline

Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello | Arquiteto: análise de sua contribuição à habitação coletiva em São Paulo. São Paulo, 2006. Dissertação (mestrado).

REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello Arquiteto: análise de sua contribuição à habitação coletiva em São Paulo. São Paulo, 2006. Dissertação (Mestrado).

REGINO, Aline Nassaralla; Santos, Ademir Pereira dos. Arquitetura atribuição do arquiteto. São Paulo: Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, 2005.

SEGAWA, Hugo. "Rio de Janeiro, México, Caracas: cidades universitárias e modernidades 1936-1962". In: Rua, Revista de urbanismo e arquitetura, Salvador, n.7 (Moderno:claro e labiríntico), pp.38-47, 1999. Disponível em <http://www.portalseer.ufba.br/index.php/rua/article/viewArticle/3133>.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1998. 224p.

XAVIER, Alberto; Lemos, Carlos; Corona, Eduardo. Arquitetura Moderna Paulistana. São Paulo: Pini, 1983.

Notas

01 Ao longo dos anos, e mesmo durante as construções, muitos aspectos do projeto original foram alterados. Atualmente o conjunto encontra-se descaracterizado, seja pelos diversos acréscimos edificados, subtraindo trechos das áreas abertas cobertas previstas, ou pela reformas nos blocos, que alteraram diversos elementos de sua configuração original.

02 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1998. O CRUSP é citado no contexto da implementação das cidades universitárias modernas, nas quais o desenvolvimento das edificações ocorre, predominantemente, a partir da década de sessenta.

03 XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. Arquitetura Moderna Paulistana. São Paulo: Pini, 1983.

04 KNEESE DE MELLO, Eduardo. "Arquitetura, Urbanismo e Democracia" (julho, 1948). In Arquitetura Brasileira Palestras e Conferências. São Paulo, 1975. p. 24.

05 KNEESE DE MELLO, Eduardo. "Arquitetura, Urbanismo e Democracia" (julho, 1948). *Op. cit.* p. 24.

06 CURTIS, William J.R. Modern Architecture since 1900. Londres: Phaidon, 2001.

07 SEGAWA, Hugo. "Rio de Janeiro, México, Caracas: cidades universitárias e modernidades 1936-1962". In: Rua, Revista de urbanismo e arquitetura, Salvador, n.7 (Moderno: claro e labiríntico), p.38-47, 1999. Disponível em <http://www.portalseer.ufba.br/index.php/rua/article/viewArticle/3133>. p. 46.

08 BRANCO, Alípio Pires Castello. Campus Universitário: textos. In: Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação (CEDATE). Brasília: 1984. Entre 1934 e 1937 surgiram as 4 mais importantes universidades do país: Universidade do Brasil (UFRJ), de São Paulo, de Porto Alegre e de Minas Gerais.

09 BRANCO, Alípio Pires Castello. *Op. cit.*

10 SEGAWA, Hugo. *Op. cit.* p.39

11 KNEESE DE MELLO, Eduardo. Arquitetura Brasileira Palestras e Conferências. São Paulo, 1975. Conceito encontrado em inúmeros textos do arquiteto nesta publicação, declaradamente referenciado nas

teorias corbusianas e nas publicações dos CIAM.

12 Revista Arquitetura e Urbanismo – AU. *Op. cit.* p. 80.

13 KNEESE DE MELLO, Eduardo. *Op. cit.* p.1.

14 KNEESE DE MELLO, Eduardo. “Arquitetura, Urbanismo e Democracia” (julho, 1948). In Arquitetura Brasileira Palestras e Conferências. *Op. cit.*

15 Revista Arquitetura e Urbanismo – AU. *Op. cit.* p. 82.

16 KNEESE DE MELLO, Eduardo. “Instituto de Arquitetos do Brasil” (dezembro, 1963). In Arquitetura Brasileira Palestras e Conferências. *Op. cit.* p. 116-117.

17 KNEESE DE MELLO, Eduardo. “Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga” (novembro, 1964). In Arquitetura Brasileira Palestras e Conferências. *Op. cit.* p. 128.

18 REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello Arquiteto: análise de sua contribuição à habitação coletiva em São Paulo. São Paulo, 2006. Dissertação (Mestrado).

19 A adoção de apartamentos duplex permite que o elevador faça paradas a cada dois pavimentos. No caso das Unidades de Habitação corbusianas o “encaixe” de duas células residenciais permite a parada a cada três pavimentos, nas sete ruas interiores presentes na edificação.

20 MONTENEGRO FILHO, Roberto Alves de Lima. Pré-fabricação e a obra de Kneese de Mello. São Paulo, 2007. Dissertação (Mestrado).

21 MONTENEGRO FILHO, Roberto Alves de Lima. *Op. cit.*

22 FERRAZ, Marcelo Carvalho (Coord.). João Filgueiras Lima, Lelé: Arquitetos brasileiros. Lisboa, São Paulo: Editorial Blau e Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000. p.45.

23 LATORRACA, Giancarlo. João Figueiras Lima, Lelé. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi; Lisboa: Editorial Blau, 1999.

24 MONTENEGRO FILHO, Roberto Alves de Lima. *Op. cit.* p.157.

25 Revista Acrópole. São Paulo, 1964. nº303, p. 93.

26 KNEESE DE MELLO, Eduardo. “Porque Arquitetura Contemporânea” (agosto, 1946). In Arquitetura Brasileira Palestras e Conferências. *Op. cit.*

27 ARQUITETO: Eduardo Kneese de Mello. Produção de Ângela Podolsky. Coordenação Arquiteto Roberto Loeb. São Paulo: VídeoVídeo Produtora. Vídeo realizado para o IAB. In REGINO, Aline Nassaralla. *Op. cit.* p. 278.

28 ARQUITETO: Eduardo Kneese de Mello. Produção de Ângela Podolsky. In REGINO, Aline Nassaralla. *Op. cit.* p.279.

29 Revista Acrópole. *Op. cit.* p.95.

30 PÉREZ DE ARCE, Rodrigo. “Villanueva, os passeios cobertos e a idéia de cidade”. In: Arqtexto 12. Porto Alegre: PROPAR, 2007. As galerias cobertas da cidade universitária de Caracas apresentam-se como “figuras livres na paisagem” apropriadas de diferentes maneiras pela comunidade acadêmica – como espaços de aula, de feiras, etc.

31 Revista Acrópole. *Op. cit.* O governo do estado de São Paulo havia se comprometido com o oferecimento de seis blocos de apartamento para receber os atletas.

32 REGINO, Aline Nassaralla. *Op. cit.* p. 233.

33 Revista Acrópole. *Op. cit.* p. 101. Houve um grande empenho de Kneese de Mello para que autorizassem um dos concorrentes a apresentar uma proposta em pré-fabricação. Apesar de menores

custos, optou-se por fazer os primeiros blocos com técnica tradicional, de domínio geral das construtoras, diante da pouca difusão da pré-fabricação àquela época.

34 Revista Acrópole. *Op. cit.* p. 98.

35 Informações contidas nas plantas originais. Ver em MONTENEGRO FILHO, Roberto Alves de Lima. *Op. cit.*

36 Revista Acrópole. *Op. cit.* p. 100

37 KNEESE DE MELLO, Eduardo. "Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga" (novembro, 1964). *Op. cit.* p. 127.

38 As vedações externas do CRUSP, em placas de Formiplac, adotadas com a expectativa de boa resistência e manutenção das características estéticas perderam a coloração nos primeiros anos de uso da edificação.

39 ARQUITETO: Eduardo Kneese de Mello. Produção de Ângela Podolsky. In REGINO, Aline Nassaralla. *Op. cit.* p.240.

40 MONTENEGRO FILHO, Roberto Alves de Lima. *Op. cit.* p. 169.

41 Referência à expressão recorrente em diversos textos sobre o arquiteto, entre eles o colega Joel Ramalho Jr. (ver em REGINO, Aline Nassaralla. *Op. cit.*) e do bisneto Roberto Montenegro (ver em MONTENEGRO FILHO, Roberto Alves de Lima. *Op. cit.*). "Com entusiasmo" é título de texto de Aline Nassaralla Regino.
